

TOOLS4CAP ACADAMH

MODÚL I: FARDAL MODHANNA AGUS UIRLISÍ

17 Eanáir 2024

An chéad **Tools4CAP** (Bosca Uirlisí Nuálaíoch a chumasáíonn rialachas éifeachtach CBT i dtreo uailmhianta an AE) **AcadamhBhí** an modúl ar siúl an 17 Eanáir 2024. Bhailigh breis agus 50 duine ó chúirí éagsúla le chéile ag an imeacht.

Uirlisí Tools4CAP Acadamh aidhmeanna chun sholáthar a creat le haghaidh acmhainn foirgneamh agus piarfhoghlaim clár oiliúna tarraingteach agus oiriúnaithe a fhorbairt chun freastal ar riachtanais na n-úsáideoirí deiridh. Tá sé ag iarraidh **rannpháirtíocht bhríoch a chur chun cinn** de gheallsealbhóirí go tairbhe a bhaint as an tionscadal seo. Tá sé mar aidhm ag an gcéad mhodúl seo: (i) **an t - aireagán a chur i láthair modhanna agus uirlisí** a úsáidtear chun Pleananna Straitéiseacha an Chomhbheartais Talmhaíochta (CSPanna) agus an **inghnóthaithe gaolmhara a dhearadh agus chun faireachán a dhéanamh orthu 1.1**; (ii) úsáideacht agus breisluach an Fhardail a phlé agus (iii) an malartú agus an fhoghlaim a fheabhsú.

Le linn an tseisiúin oiliúna sin, rinne **Ecorys** trí chur i láthairmar chomhordaitheoir tionscadail agus **AEIDL** mar chomhordaitheoir Acadamh.

- Cur i láthair an tionscadail agus a úsáidí chun feabhas a chur ar an dearadh agus monatóireacht ar na CSPanna náisiúnta.
- Míniú de an cuspóirí, gníomhaíochtaí agus an Forbairt de an Acadamh.
- Áiritheofar fardal na modhanna agus na n-uirlisí atá ann cheana thart ar cheithre chatagóir: (i) uirlisí measúnaithe ar riachtanais na ngeallsealbhóirí; (ii) uirlisí tacaíochta roghanna beartais; (iii) uirlisí anailíse beartais le haghaidh cinntí atá bunaithe ar fhianaise agus (iv) uirlisí faireacháin agus bailithe sonraí.

Chuimsigh an seisiún grúpaí oibre rannpháirtíochta a dhírigh ar na ceithre chatagóir uirlisí. I ngach grúpa, scrúdaigh na rannpháirtithe modheolaíocht, cuspóir agus cur i bhfeidhm praiticiúil na n-uirlisí. Ina theannta sin, pléadh na huirlisí fardal agus rinneadh iniúchadh níos mine ar roinnt acu. Bhí dhá cheist rithábachtacha a bhain le húsáideacht na n-uirlisí agus na dúshlán maidir le feidhmiú na n-uirlisí lárnach don phlé sin.

Arna éascú ag Blanca Casares agus Janne Sinerma ó AEIDL, chríochnaigh seisiún an Acadaimh agus leagadh amach na chéad chéimeanna eile. Cuirfear ábhair chruinnithe agus an tuarascáil a thugann achoimre ar na príomhphlé ar fáil ar **leathanach an imeachta** agus **cainéal YouTube I**. Ina theannta sin, aistrefar an tuarascáil Buaicphointí seo go 16 theanga de chuid an AE atá clúdaithe ag an gcuibhreannas.

EAGRAITHE:

17 Eanáir 2024

AR LÍNE

50 RANPHÁIRTITHE

institiúidí an AE, údarais phoiblí náisiúnta agus réigiúnacha, taighdeoirí, feirmeoirí, nuálaithe, agus eile geallsealbhóirí ábhartha don earnáil talmhaíochta

22 TÍORTHA

LÁITHREÁN NS AN D
TAIFEAD **ANSEO**

Dá leat féach seo íocón, cliceáil chun féach an cur i láthair

Dá leat féach seo íocón, cliceáil chun féach an físeán

An tionscadal Tools4CAP

Daniel Bertolozzi

Taighdeoir agus comhairleoir um chomhordú, beartas talmhaíochta an tionscadail Tools4CAP (Ecorys)

Thug **Daniele Bertolozzi** (Ecorys) isteach an tionscadal [Tools4CAP](#), Gníomh Comhordaithe agus Tacaíochta faoi Fís Eorpach (2023-2026). Arna chomhordú ag [Ecorys](#), tugann an tionscadal 20 [eagraíocht chomhpháirtíochta le chéile](#) chun tacú le dearadh agus faireachán CSPanna náisiúnta reatha agus an bhunchloch a leagan síos le haghaidh ullmhú na bPleananna Straitéiseacha i ndiaidh 2027.

Thug Daniele breac-chuntas ar chur chuige an tionscadail do na blianta atá le teacht, ag cur béim ar na **torthaí a bhfuiltear ag súil leo**, lena n-áirítear:

- [Creat coincheapúil](#) a fhorbairt chun tuiscint láidir ar an tSamhail Seachadta Nua a bhunú.

- [Fardal](#) cuimsitheach a chruthú de na modhanna agus na huirlisí a úsáidtear ar fud na 27 mBallstát.
- Treoirlínte modheolaíochta a chruthú ar réitigh nuálacha agus lámhleabhar dea-chleachtais.
- Saotharlann Macasamhlaithe a bhunú chun úsáid modhanna agus uirlisí nuálacha i 10 mBallstát a léiriú trí [chás-staidéir](#).
- Mol Forbartha Acmhainne a chruthú atá dírithe ar chabhrú le húsáideoirí deiridh a gcumas a neartú chun réitigh nuálacha agus dea-chleachtais a úsáid.

Tools4CAP príomhthorthaí

Foráiltear le Tools4CAP an [rannpháirtíocht ghníomhach](#) ó pháirtithe leasmhara seachtracha agus úsáid thorthaí an tionscadail. Soláthraíonn an tionscadal deis a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí éagsúla: fócasghrúpaí, agallaimh, suirbhéanna, seisiúin oiliúna agus gníomhaíochtaí scaipthe. Tá an [fhoirm toilithe](#) ar fáil ar an suíomh gréasáin.

Mol Forbartha Acmhainne Tools4CAP: an tAcadamh

Blanca Casares

Saineolaí polasaí agus bainisteoir tionscadail (AEIDL)

Thug **Blanca Casares** (AEIDL) isteach [Acadamh Tools4CAP](#), arna chomhordú ag [AEIDL](#) i ndlúthchomhar le comhpháirtithe tionscadail eile. Thosaigh sí le forbheathnú a thabhairt ar cé hiad **príomhthairbhíthe** an tionscadail agus ar an Acadamh. Áirítear leis:

- Úsáideoirí deiridh: lucht déanta beartas (AE, náisiúnta agus réigiúnach) agus comhlachtaí rialachais.
- Ollscoileanna, taighdeoirí agus eolaithe óga.
- Nuálaithe agus forbróirí.
- Feirmeoirí, táirgeoirí agus cumainn táirgeoirí.
- Páirtithe leasmhara eile atá ábhartha maidir le forbairt talmhaíochta agus tuaithe.

Thug Blanca míniú freisin ar an Mol Forbartha Acmhainne agus an aidhm atá aige cabhrú le **húsáideoirí deiridh a gcumas a neartú** maidir le huirlisí nuálaíochta a úsáid i ndearadh agus i monatóireacht CSPanna. Tá an Mol comhdhéanta de:

- An [tArdán Rannpháirtíochta Páirtithe Leasmhara](#) a bhfuil sé mar aidhm aige comhráite ón mbun aníos a éascú agus plé cuimsitheach a chothú. San iomlán, eagrófar 32 fócasghrúpa náisiúnta il-gheallsealbhóirí thar 16 thír atá clúdaithe ag an gcuibhreannas. Comhlánófar é le [Grúpa Fócais AE](#).
- An [tAcadamh](#) a sholáthraíonn creat le haghaidh forbairt acmhainne agus piarfhoghlama chun clár

Tools4CAP tairbhíthe

oiliúna tarraingteach agus sainoiriúnaithe a fhorbairt a bheidh comhdhéanta de 10 modúl chun freastal ar riachtanais na n-úsáideoirí deiridh. Déanfar na torthaí a chomhdhlúthú i bhFoireann Uirlisí um Fhorbairt Acmhainne, a aistreoar go 16 theanga AE.

Dhírigh Blanca a cur i láthair ansin ar níos mó sonraí a thabhairt ar ábhar oiliúna mhodúil an Acadaimh. Sna míonna amach romhainn saineofar tuilleadh topaicí na **modúl seo a leanas agus clúdófar iad**: (i) uirlisí, treoirínte modheolaíochta agus prótacail theicniúla maidir le comhtháthú sonraí a shainiú; (ii) cás-staidéir a thaispeáint; agus (iii) Lámhleabhar deachleachtas an tionscadail i gcás-staidéir. Ina theannta sin, le hoiliúint ad hoc, tabharfar aghaidh ar riachtanais shonracha úsáideoirí deiridh. Déanfar torthaí an tionscadail a chomhtháthú i bhFoireann Uirlisí um Fhorbairt Acmhainne.

Ina theannta sin, mhínigh Blanca **gníomhaíochtaí breise eile an Acadaimh**, mar shampla léargais na saineolaithe a bhailiú trí agallaimh nó ailt bhlag, ag bunú gníomhaíochtaí comhpháirteacha le tionscadail nó líonraí eile. Thug sí isteach freisin rannóg thiomnaithe ar shuíomh gréasáin an tionscadail: [faisnéis phraiticiúil don CSP](#). Áirítear leis doiciméid ábhartha, ón gcreat dlíthiúil, go dtí na CSPanna náisiúnta formheasta, agus príomhfhóinsí le haghaidh cur chun feidhme, meastóireachta agus nuálaíochta.

Beidh faisnéis agus ábhair na modúl ar fáil sa [roinn shonrach](#) den suíomh gréasáin, ag leathanach an imeachta agus ar an [gcainéal YouTube](#).

Fardal na modhanna agus na n-uirlisí a úsáideann na Ballstáit

Joshua Wilson

Comhordú tionscadail Tools4CAP. Comhairleoir (Ecorys)

Thug **Joshua Wilson** (Ecorys) **forbhreathnú domhain ar an bhFardal** de mhodhanna agus uirlisí atá ann cheana féin, atá ar cheann de chéad torthaí Tools4CAP. Chuir sé i láthair na **ceithre réimse modheolaíochta** ina n-aicmítear modhanna agus uirlisí:

- **Uirlisí measúnaithe riachtanas na bpáirtithe leasmhara:** uirlisí atá bunaithe ar mhodheolaíochtaí cáilíochtúla, lena n-áirítear cuir chuige rannpháirteacha, ach gan a bheith teoranta dóibh. Áirítear leis 28 uirlis.
- **Uirlisí monatóireachta agus bailithe sonraí:** uirlisí a bhailíonn agus a chuireann ar fáil (ach nach léirmhíonann) an fhaisnéis agus na sonraí is gá chun athbhreithniú a dhéanamh ar

fheidhmíocht Phlean Straitéiseach CBT, agus chun bonn eolais a chur faoi anailísí beartais agus roghanna beartais. Cuimsíonn sé 27 uirlis.

- **Uirlisí anailíse beartais le haghaidh cinntí atá bunaithe ar fhianaise:** uirlisí a ghineann fianaise (eolaíoch nó eimpíreach) trí anailís a dhéanamh ar bheartais, ex-ante nó ex-post, chun bonn eolais a chur faoin gcinnteoireacht, agus mar sin, bonn taca a chur faoi cheapadh beartais atá bunaithe ar fhianaise. Cuimsíonn sé 10 n-uirlisí.
- **Uirlisí tacaíochta maidir le roghanna beartais:** uirlisí le modheolaíochtaí atá bunaithe ar an loigic a éascaíonn cinnteoireacht agus atá thar a bheith úsáideach agus córais chasta á láimhseáil. Cuimsíonn sé 10 n-uirlisí.

Tools4CAP Fardal: Catagóir Chomhlántachta

Go dtí seo áirítear le **bailiú sonraí chun an Fardal atá ann cheana a thógáil** : (i) taighde deisce, (ii) 121 agallamh leath-struchtúrtha i 25 Ballstát den AE agus (iii) ionchur an 16 ghrúpa fócais ar leibhéal na mBallstát agus Fócas an AE. Grúpa.

an bhFardal **córas scagtha níos mionsonraithe de réir cúraimí ábhartha Phlean Straitéiseach CBT: dearadh** (anailís ar chomhthéacs socheachnamaíoch, anailís LLDB, measúnú riachtanas, socrú idirghabhála, socrú spriocanna, leithdháileadh airgeadais, anailís ex-ante agus Measúnacht

Straitéiseach Timpeallachta agus comhairliúcháin le páirtithe leasmhara) agus **monatóireacht** (comhlíonadh na dtairbhíthe, athbhreithniú agus meastóireacht feidhmíochta).

Leanfar den obair ar an bhfardal le linn an tionscadail, agus **táthar ag súil le dhá nuashonrú** , ceann amháin i mí Eanáir 2025 agus ceann eile i mí na Nollag 2026. Le déanaí, cuireadh gné nua leis an bhfardal ar líne, rud a ligeann d'úsáideoirí **aiseolas a sholáthar** ar uirlisí aonair nó ar an bhFardal ina iomláine.

Ag deireadh an tseisiúin oiliúna roinneadh na rannpháirtithe ina ngrúpaí oibre a dhírigh ar na ceithre chatagóir uirlisí. I ngach grúpa, scrúdaigh na rannpháirtithe modheolaíocht, cuspóir agus feidhmiú praiticiúil na n-uirlisí, mar aon lena bhfochatagóirí. Ina theannta sin, pléadh na huirlisí fardail agus rinneadh iniúchadh níos mine ar roinnt acu:

Labhair **Grúpa 1** faoi dhá shampla d'uirlisí samhaltaithe ar leibhéal na feirme a úsáidtear sa tSlóivéin (uirlis [SiTFarm - Uirlis Gnáthmhúlna Feirme na Slóivéine](#)) agus Uirlis Insamhlúcháin [Feirme Éicea-Scéim na hÍsiltíre chun](#) na CSPanna reatha a dhearadh. Phléigh an grúpa, cé gur uirlisí iad seo atá an-oiriúnaithe do shainiúlachtaí na mBallstát, ó thaobh teicniúil de, go bhféadfaí iad a mhacasamhlú go héasca.

I gcás uirlis na Slóivéine, arna cur i láthair ag Emil Erjavec (Ollscoil Liúibleána), is iad na tosca is tábhachtaí maidir le hinmhacasamhlú infhaighteacht sonraí agus cumas teicniúil na hAireachta nó na n-institiúidí taighde a chuidíonn leis an aireacht. I gcás uirlis na hÍsiltíre, a chuir Roel Jongeneel (Ollscoil Wageningen) i láthair, d'fhoghlaim an grúpa, ní hamháin gur do dhearadh an CSP í, ach gur úsáideadh í freisin chun tacú le feirmeoirí cinneadh a dhéanamh maidir le húsáid na n-éicea-scéimeanna.

Labhair **Grúpa 2** faoi dhá shampla d'uirlisí a úsáidtear chun monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh sa Phortaingéil ([iSIP – Beartán Ar Líne Córas Aitheantais](#)) agus an Fhrainc [Dataplan Tool](#). Baintear úsáid as uirlis na Portaingéile chun bailiú faisnéise, chun idirghníomhaíocht feirmeoirí a fheabhsú, agus

chun tacaíocht dhlíthiúil a sholáthar, mar shampla le haghaidh éicea-scéimeanna. Áirítear leis faisnéis faoi shrianta dlíthiúla, bearta agra-chomhshaoil, agus éicea-scéimeanna, chomh maith le faisnéis ábhartha maidir le bainistiú maoine tuaithe. Meastar uirlis na Fraince mar chomhéadan idir údarais réigiúnacha agus náisiúnta a dhéanann cuíchóiriú ar obair chomhoibríoch chun an creat tagartha a thógáil do CSP na Fraince, lena gcumasaítear bailiú agus comhroinnt sonraí.

Phléigh **Grúpa 3** dhá shampla d'uirlisí a úsáideadh i gcéim deartha an CSP sa Ghearmáin le haghaidh comhairliúcháin le páirtithe leasmhara agus anailís SWOT ([World Café](#)) arna thíolacadh ag Carla Wember (IfLS) agus san Iodáil le haghaidh measúnú riachtanas [Vótáil Carnach Srianata](#) arna cur i láthair ag Christian Schingo (ABACO).

Bhí dhá cheist lárnacha ag baint leis na díospóireachtaí sin, rud a spreag scéal an tseisiúin:

- Cé chomh mór is atá na huirlisí fardail úsáideach do riachtanais na n-úsáideoirí?
- Cad iad na príomhdhúshláin agus na teorainneacha maidir le húsáid na n-uirlisí?

Agus an t-imeacht á dhúnadh, ghabh Blanca Casares (AEIDL) buíochas leis an lucht éisteachta agus mheabhraigh sí go mbeidh taifeadtaí, láithreoirachtaí agus an tuarascáil Buaicphointí seo ar fáil sna laethanta amach romhainn ar [leathanach an imeachta](#) agus ar an [gcainéal YouTube](#). Aistrefar an tuarascáil Buaicphointí seo go luath go 16 theanga de chuid an AE atá clúdaithe ag an gcuibhreannas.

Úsáideacht agus breisluach		Príomhdhúshláin agus teorainneacha
Dearadh CSP	Monatóireacht CSP	
Anailís ar choincheap socheacnamaíoch	Athbhreithniú feidhmíochta	Úsáid/aimsigh uirlisí nuair a bhíonn meascán de thascanna ann (m.sh. anailís SWOT i gcomhthráth le measúnú riachtanas).
Anailís SWOT	Meastóireacht	Uirlisí a aithint chun an loighic iomlán idirghabhála a éascú.
Measúnú riachtanas	Imreiteach	Aghaidh a thabhairt ar fhíor-riachtanais na hearnála talmhaíochta agus uirlisí á roghnú.
Socrú idirghabhála	Comhlíonadh tairbhí	Feidhm na n-uirlisí ag brath ar mhéid agus ar shaintréithe na tíre.
Socrú spriocanna		Bhí roinnt tascanna éagsúla i gceist leis an meastóireacht.
Anailís ex-ante agus Measúnú Straitéiseach Comhshaoil (SEA)		Bailiú riachtanas eárnála atá ag athrú bunaithe ar an gcomhthéacs (mar shampla ó Ex-ante go Ex-post).
Comhairliúcháin le páirtithe leasmhara		Meascán de riachtanais eárnála agus an méid a éilíonn CBT (ceanglais shainordaitheacha).
		Le linn an CBT a ullmhú, féadfaidh athruithe ar fhoireann an rialtais tionchar a imirt ar úsáid uirlisí éagsúla.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

